

АВТОМАБИЛ ЙЎЛЛАРИ ГЕОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЭКСПЛУАТАЦИОН ИШОНЧЛИЛИГИНИ БАХОЛАШ

Ф.Ф Хакимов

Магистратура талабаси:, МАЙЛҚ-1а гуруҳи (ТДТрУ)

Илмий раҳбар: **С.Т Джаббаров**, т.ф.д., профессор (ТДТрУ)

Аннотация: Мақолада автомобил йўлларининг геометрик параметрлари ва уларни ўлчаш услублари, автомобил йўлларининг геометрик параметрлари ҳаракат хавфсизлигига тасири ҳақида таъкидлаб ўтилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, шаҳар йўллари, автомобил транспорти, йўл-транспорт тизими.

Республикамиз иқтисодиётининг ривожланиши ва тараққий этиши аввало автомобил йўлларининг ҳолатига боғлиқдир. Шу боисдан истиқлол йилларида мамлакатимизда автомобил йўллари тармоғини ривожлантириш бўйича бир қатор кенг кўламдаги ишлар амалга оширилди. Республикамизда транспорт коммуникацияларини ривожлантириш ва уларнинг фойдаланув ҳолатини яхшилаш бугунги кундаги иқтисодиётнинг долзарб устивор йўналишларидан бири ҳисобланади. Мамлакат йўллари унинг юзи, давлат тараққиёти ва бойлигининг кўрсаткичидир. Ўзбекистон Республикасида мавжуд шаҳар йўлларининг техник даражаси фойдаланувчиларга замонавий талабларга жавоб берадиган йўлларни, йўлларнинг функционал мақсадларини тўлиқ таъминлашга имкон яратиш, шунингдек йўл хўжалиги ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилманинг муҳим элементи ҳисобланади. Йўл иқтисодиётининг самарали ишлаши ва барқарор ривожланиши барқарорликни таъминлаш, иқтисодий тикланишга ўтиш, мамлакатнинг яхлитлиги ва миллий хавфсизлигини таъминлаш, аҳолининг турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш учун зарур шартдир. Ҳозирги вақтда мамлакатнинг автомобил транспорти энг машҳур транспорт турларидан бири ҳисобланади. Йўловчилар ва юкларни ташишда вақтни тежашни таъминлаш, автотранспорт жамиятнинг ишлаб чиқариш кучларини ривожлантиришга, минтақалараро алоқаларни кенгайтиришга, мамлакатнинг чекка ҳудудларини оммавий ишлаб чиқариш жараёнига жалб қилишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, транспорт соҳасини такомиллаштириш Ўзбекистоннинг кучли ва жадал ривожланаётган иқтисодий минтақасининг муҳим таркибий қисми, шунингдек, йўл-транспорт тизимини такомиллаштириш ва кенгайтириш ҳамда эксплуатацион имкониятларни кенгайтиришнинг асосий шартидир. Республикамиздаги мавжуд автомобиль йўлларини қайта қуриш, ҳамда

янгиларини лойихалаб куришда имконий ресурслардан кенг фойдаланиб, уларни ишлатишда юқори сифатли талаб кўрсаткичларини таъминлаш учун илмий асосланган технологик жараёнлар ва илғор иш услублари талаб этилади. Автомобиль йўлларида қўлланиладиган йўл тўшамаларининг мустаҳкамлиги ва муддатли хизмат кўрсата олишлиги курилиш жараёнларига боғлиқ бўлиб, ўз ўрнида маҳаллий материалларга ишлов бериш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини талаб даражасига етказиш тўшаманинг мустаҳкамлик назариясига асосланган бўлмоғи лозим. Шунингдек, йўл тўшамаларини куриш жараёнларини ташкил этишда замонавий машина ва механизмларини тўғри танлаб, улардан оқилона фойдаланиш йўл тўшамаларини куриш жадаллиги ва курилиш муддатларига салмоқли таъсир кўрсатади. Автомобил йўлларининг геометрик ўлчамлари унинг кўндаланг кесим ва бўйлама кесимларида қуйдагилар хисобланади. Чизма текислигида ёйиб кўрсатилган йўл ўқининг вертикал текисликдаги проекциясига йўлнинг бўйлама профили дейилади. Грунтни қирқиб олиш натижасида йўл сирти ер юзига нисбатан паст бўлиб қолган жойлари ўймалар деб, йўлнинг ер юзасидан баландроқ суний тўкилган гурунт устидан ўтадиган йўл бўлаклари еса кўтармалар деб аталади. Ер сиртининг йўл ўқ чизиги бўйича белгилари билан йўл кўтармасининг баландлиги ёки ўйма чуқурлигини аниқловчи йўл қирғоғи белгилари орасидаги фарқ ишчи белги деб аталади. Йўлнинг вертикал текислиги билан кесишган кесимининг кенгайтирилган масштабдаги тасвири кўндаланг кесим деб аталади. Йўлнинг геометрик элементлари кўрсаткичларини аниқлаш. Йўлнинг геометрик параметрларининг эксплуатацион ишнчилиги унинг хавфсизлигига тасирини аниқлаш. Қатнов қисмининг энини ўлчаш жойида кўндаланг белги қўйилади, унинг кўрсаткичлари дала журнаliga киритилади. Ўлчовлар пўлат тасма, рулетка ёки NEDO 703111 (600 Deluxe) 320 мм туридаги курвиметр билан 0,1 м гача аниқликда ўтказилади. Ўлчовларни бошлашдан аввал қатнов қисмидан, йўл четидаги мустаҳкамланган тасмалари ва мустаҳкамланган йўл четларидан мустаҳкамлаш чегараси аниқ кўриниши учун чанг ва гардлар тозаланади. Кўп тасмали йўлларда ва ҳаракат жадаллиги юқори бўлган йўлларда геодезик асбоблардан фойдаланиб, ўлчовларни амалга ошириш тавсия этилади. Бир хил қоплама туфайли қатнов қисмининг ва йўл четидаги мустаҳкамланган тасмалар ёки мустаҳкамланган йўл четларининг чегарасини визуал ажратиш мумкин бўлмаган ҳолда, уларнинг ўлчамлари лойиха ва ижро хужжатларининг маълумотлари бўйича аниқланади. Асосий мустаҳкамланган йўл юзасининг эни қатнов қисмининг эни ва йўл четидаги мустаҳкамланган тасмалар энининг йиғиндиси каби аниқланади. Қатнов қисмининг эни, йўл четидаги мустаҳкамланган тасмалар ва йўл четларининг энини ўлчаш билан бир вақтда ўлчовлар журнаliga ҳаракат тасмаларининг сони, қопламанинг, йўл чети

юзасининг тури ва ҳолати ҳақида, шунингдек, ажратувчи чизикларнинг мавжудлиги ҳақида маълумотлар киритилади.

Йўлнинг кенглигини танлаш автомобил йўлининг нархига ишлашига тасир қилади. Одатда полосаларнинг кенглиги 3 метрдан 3.75 метргача бўлади. Кенроқ йўллар ва йўл ёқси одатда тезлиги ёқори ва катта миқдордаги юк машиналари ва бошқа йирик транспорт воситаларида қўлланилади. Йўл торроқ бўлаклардан тезлиги паст бўлган ёки транспорт хажми паст бўлган йўлларда фойдаланиш мумкин.

Тор йўллар қуриш ва сақлаш учун камроқ харажат талаб қилади, шунингдек транспорт воситаларини етказиб бериш учун йўлнинг имкониятларини камайтиради. Қишлоқ йўлларида, тор йўлларда йўлдан чиқиб кетиш ва қарама қарши тўқнашувлар даражаси ёқори бўлиши мумкин.

Қатнов қисмининг эни, йўл четидаги чап ва ўнг мустаҳкамлаш тасмалари, йўл четларининг мустаҳкамланган юзаси ва мустаҳкамланмаган қисмининг эни (биринчи тоифали йўлларда эса ажратувчи тасманинг эни) йўлнинг ҳар бир ўзига хос участкасида, лекин камида 1 km га бир марта ўлчанади.

Аслидаги қисмининг эни бўйича йўл ҳаракат тасмаларининг сони ўлчанган қатнов қисмининг эни қуйидагича бўлиб ҳисоблаш йўли билан аниқланади:

- 3,75 - I-II тоифали йўллар учун;
- 3,5 - III тоифали йўллар учун;
- 3,0 - IV-V тоифали йўллар учун.

Йўлнинг геометрияси унинг хавфсизлигига таъсир қилади. Йўл-транспорт ҳодисаларига таъсир етувчи омилларни ўрганиш шуни кўрсатадики, инсон омиллари устунлик қилади, йўл ҳаракати омиллари иккинчи енг кенг тарқалган тоифа, автомобил омиллари охириги ўринда туради

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари.
2. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Автомобил йўлларини лойиҳалаш.
3. Қодирова А.Р. томонидан муаллифлаштирилган таржима, 2001 й., 2004 й. I- ва II-қисм. Тошкент.
4. Ўзбекистон Республикаси — Автомобил йўллари тўғрисида қонуни. Тошкент 2007й.
5. ШНК 2.05.02.07. Автомобил йўллари.
6. Идоравий қурилиш нормалари ИКН 05-2011

